

Estudo comparativo do Índice de Diversidade de Shannon-Wiener em diferentes fragmentos de cerrado no estado de São Paulo

Comparative study of the Shannon-Wiener Diversity Index in different cerrado fragments in the state of São Paulo

FURTADO[†], V.G.A & VIEIRA[†], L.T.A.

[†]Victor Gabriel Andrade Furtado. Trabalho de conclusão do Curso de Ciências Biológicas, Universidade Presbiteriana Mackenzie.

[†]Leandro Tavares Azevedo Vieira. Universidade Presbiteriana Mackenzie, Herbario Amélia Vera Guimarães de Sousa, Rua Piauí, 181, 1º Andar. leandro.vieira@mackenzie.br; leandrotavieira@gmail.com

Resumo

O Cerrado ocupa cerca de 23,3% do território brasileiro e é reconhecido por ter uma flora muito rica e com elevado nível de endemismo. O Cerrado é um complexo fisionômico que vai de campo limo à cerradão. Esse gradiente fisionômico aumenta com a disponibilidade de nutrientes, profundidade do solo e capacidade de água no solo. No estado de São Paulo, restam apenas 3% de Cerrado, sendo que ocupava originalmente 32,7%. A flora de cerrado do estado apresenta uma composição única em relação às outras áreas do país. Nosso objetivo foi avaliar, por meio do Índice de Diversidade de Shannon-Wiener, se há um aumento da diversidade florística em função do aumento da estrutura fisionômica de cerrado no estado de São Paulo. Levantamos 24 áreas em três fisionomias e comparamos as médias do índice com erro-padrão da média. Foi encontrado uma média de 3,24 no campo cerrado, 3,13 no cerrado *sensu stricto* e 3,23 nats/indivíduo no cerradão, não diferindo estatisticamente. Nossos resultados mostram que a diversidade não está relacionada ao gradiente de biomassa no Cerrado Paulista, mas indica a importância de fisionomias não florestais para a biodiversidade dos cerrados paulistas. A média geral de 3,18 de Índice de Shannon coloca a diversidade da flora do Cerrado Paulista abaixo das Florestas Amazônicas e Atlânticas, muito próximo da vegetação Pantanal e acima dos valores encontrado para Pampas e Caatinga.

Palavras-chave: Campo cerrado; cerrado *sensu stricto*; cerradão; diversidade; fitofisionomias Índice de Shannon.

Abstract

The Cerrado occupies about 23.3% of the Brazilian territory, and its flora is very rich and had a high level of endemism. The Cerrado is a physiognomic complex that goes from grasslands to forests. This physiognomic gradient increases with nutrient availability, soil depth, and water capacity in the soil. In the state of São Paulo, only 3% of Cerrado remains, being 32.7% originally occupied. The cerrado flora of the state has a unique composition compared to other areas of the country. Our objective was to evaluate, through the Shannon-Wiener Diversity Index, if there is an increase in floristic diversity owing to the increase in the cerrado's physiognomic structure in São Paulo state. We surveyed 24 areas on three physiognomies and compared the index means with the standard error of the mean. An average of 3.24 was found in the campo cerrado, 3.13 in the cerrado *sensu stricto*, and 3.23 nats/individual in the cerradão, which did not differ statistically. Our results show that the diversity is not related to the biomass gradient in the Cerrado Paulista. However, it indicates the importance of non-forest physiognomies for the biodiversity of the cerrados of São Paulo. The general average of 3.18 of Shannon Index places the flora diversity of Cerrado Paulista below the Amazon and Atlantic Forests, close to Pantanal vegetation and above of Pampas and Caatinga.

Keywords: cerrado field; cerrado *sensu stricto*; cerradão; diversity; phytophysiognomies; Shannon index

Introdução

O Brasil é um país megadiverso com uma proporção estimada de espécies de cerca de 9,5% do total mundial, com um biota conhecida entre 170 e 210 mil espécies brasileiras (Lewinsohn & Prado 2005). A flora do Brasil é a mais rica do mundo, com estimativa de mais de 56.000 espécies de plantas, com quase 19% da flora mundial (Giulietti et al. 2005). Entretanto, o número de espécies plantas registradas no Brasil é 37.381, sendo cerca de 56% endêmicas (Forzza et al. 2012). O território brasileiro de 8,5 milhões de km², apresenta variações climáticas que consequentemente resultam em diferentes Biomas: a Floresta Amazônica, o Pantanal, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Cerrado (IBGE 2019) (Figura 1).

Figura 1 Biomas brasileiros. Fonte: (IBGE 2019).

O Cerrado *sensu lato* (s.l.) é segundo maior domínio fitogeográfico da América do Sul, e se distribui em sua maior parte no Planalto Central brasileiro, tendo uma área total de 1,983,017 km², 23,3% do território brasileiro (IBGE 2019). Segundo Coutinho (1978), o Cerrado s.l. não tem uma fisionomia única e uniforme, mas sim três grandes fisionomias: as campestres (campo limpo), as savânicas (campo sujo, campo cerrado e cerrado *sensu stricto*) e as florestais (cerradão) (Figura 2).

Figura 2 Principais fisionomias de cerrado s.l. Fonte: modificado de Coutinho (1978).

Outros autores como Ribeiro & Walter (2008) separam o Cerrado s.l. em fitofisionomias de modo mais aprofundado, chegando até 11 diferentes padrões fitofisionômicos gerais, criando subdivisões para os grupos anteriores. São estas: as formações campestres (campo sujo, campo rupestre e campo limpo), as formações savânicas (campo cerrado, cerrado *sensu stricto*, palmeiral e vereda) e as formações florestais (mata ciliar, mata de galeria, mata seca e cerradão). Além disso, o gradiente fisionômico do cerrado está relacionado com fatores ambientais e é mantido por um regime de distúrbios, naturais ou antropogênicos, fazendo com que o mosaico seja dinâmico no tempo e no espaço (Durigan et al. 2018).

De forma geral, as formações campestres são caracterizadas com o predomínio de espécies herbáceas e algumas arbustivas, com a ausência de árvores. As formações savânicas referem-se a áreas com árvores e arbustos espalhados sobre um estrato de gramíneas, com a ausência de dosséis contínuos. Já as formações florestais são áreas com predominância de espécies arbóreas, podendo ter um dossel contínuo ou descontínuo (Ribeiro & Walter 2008). Esse gradiente fisionômico aumenta em sua estrutura e biomassa vegetal com o aumento da disponibilidade de nutrientes, profundidade do solo e teor de água no solo (Durigan et al. 2018) (Figura 3).

Figura 3 Representação esquemática dos fatores ambientais e relacionados com a estrutura da vegetação em regiões de Cerrado (Durigan et al. 2018).

A vegetação de cerrado, apesar de proporcionar uma vasta importância ecológica, até pouco tempo atrás era considerado como terra improdutivo, sendo utilizado apenas para a extração de carvão, lenha e atividades de pecuária extensiva (Durigan et al. 2011). Como resultado, 55% do cerrado foi desmatado ou transformado por essa antropização, tornando seu território altamente fragmentado (Machado et al. 2004). Devido à esse alto grau de ameaça e à um elevado número de espécies endêmicas, o Cerrado é considerado um dos 35 hotspots mundiais com prioridade para conservação (Mittermeier et al. 2011).

No estado de São Paulo, segundo o Mapeamento da Cobertura Vegetal Nativa, o cerrado ocupava originalmente 32,7% de seu território e, atualmente, restam apenas 3%, com 239.312 hectares (IF 2020) (Figura 4). Os remanescentes de cerrado são encontrados na forma de pequenos fragmentos dispersos podendo ser cercados por pastos, plantações de cana-de-açúcar, de soja, áreas de reflorestamento (*Pinus* sp. e *Eucalyptus* sp.) e zonas urbanas (Durigan et al. 2007). A fragmentação do cerrado contribui para uma cadeia de problemas para a sua autossustentação, uma vez que os processos biológicos essenciais, como a dispersão de sementes, a polinização, a presença de dispersores, predação e mutualismo, ocorrerão com muito menos frequência (Silva 2014). Essas interações entre espécies são a espinha dorsal dos principais serviços ecossistêmicos, como produção primária, ciclagem de nutrientes, purificação da água, controle de pragas ou polinização (Fontaine et al. 2011).

Figura 4 Situação da Cobertura Vegetal Nativa do Estado de São Paulo (ESP). Fonte: (IF 2020)

Além do elevado grau de degradação, a flora de cerrado do estado de São Paulo é uma das seis províncias florísticas do Cerrado, definidas por Ratter et al. (2003), e apresenta uma composição de espécies diferente das demais províncias e com muitas espécies exclusivas (Durigan et al. 2003, Ratter et al. 2003) (Figura 5). Um dos fatores que explicam essa diferenciação dos cerrados de São Paulo é a ocorrência de geadas nos meses mais frios do ano (Castro 1994). Além disso, áreas marginais ou periféricas ao cerrado central geralmente apresentam considerável riqueza florística devido à um aumento de espécies vindas de outros domínios fitogeográficos (Castro et al. 1999, França et al. 2016, Vieira et al. 2019).

Figura 5 Mapa das províncias florísticas de Cerrado. Fonte: (Ratter et al. 2003).

Como o Cerrado pode apresentar uma grande variedade de fitofisionomias e composição florística ao longo de sua extensão, a ecologia precisa ter ferramentas capazes de contabilizar e agrupar os dados de modo pertinente. Um pilar no qual a ecologia se apoia é o da diversidade biológica, que conceitualmente engloba a riqueza, ou seja, o número de espécies, e a equabilidade, que é o quão as espécies estão igualmente abundantes em uma comunidade (Gurevitch et al. 2009). Existem muitos métodos representativos da diversidade, contudo um dos usados na literatura é o Índice de Diversidade de Shannon-Wiener, representado por H' (Heip et al. 1998) e é calculado com base no número de indivíduos de cada espécie e no número total de indivíduos amostrados (Equação 1).

$$H' = - \sum_{i=1}^S p_i \ln p_i \quad (1)$$

Equação 1 Índice de diversidade Shannon-Wiener. Fonte: (Magurran & McGill 2011). Onde, H' = Índice de diversidade; $p_i = n_i/N_i$ dado que, n_i = número de indivíduos da espécie i e N = número total de indivíduos amostrados; \ln = logaritmo de base neperiana.

O Índice de Shannon-Wiener (Shannon & Weaver 1949) se encontra derivado da Teoria da Informação, e possui unidades que variam conforme a base logarítmica utilizada: bits, nats ou decits para bases 2, neperiana e 10, respectivamente (Melo 2008). O índice, portanto, é de difícil interpretação, mas pode ser entendido como o grau de incerteza em prever a que espécie pertencerá um indivíduo escolhido, ao acaso, de uma amostra com S espécies e N indivíduos (Uramoto et al. 2005). Ou ainda, poderia entender o H' como a improbabilidade de uma sequência de indivíduos retirados aleatoriamente da comunidade coincidir com uma sequência pré-determinada de espécies (Martins & Santos 1999). Uma característica deste índice é que ele dá um maior peso as espécies raras (Gurevitch et al. 2009, Magurran & McGill 2011) e usualmente são usados em conjunto com outros índices para ampliar a interpretação da biodiversidade (Martins & Santos 1999, Melo 2008). Entretanto, de forma prática, quanto menor o valor do índice de Shannon, menor o grau de incerteza e, portanto, a diversidade da amostra é baixa (Uramoto et al. 2005).

Embora as estimativas de biodiversidade com bases matemáticas não expressem puramente um significado biológico, os índices de diversidade são grandes aliados ao obter os valores empíricos e compará-los entre as comunidades. Assim, nosso trabalho teve como objetivo estabelecer bases comparativas de valores de Índices de Diversidade Shannon-Wiener (H') para a flora de cerrado no estado de São Paulo. Além disso, perguntamos se o índice de diversidade difere entre as fitofisionomias de cerrado no estado. A hipótese é de que com o aumento da estrutura fisionômica, devido à maior disponibilidade de nutrientes, maior água no solo e maior profundidade do solo, aumente os valores dos índices de diversidade de Shannon. Assim, o levantamento dos valores de diversidade para a flora do Cerrado Paulista pode contribuir para o entendimento de sua biodiversidade e conservação.

Material e métodos

Levantamento bibliográfico

Fizemos o levantamento bibliográfico buscando artigos em periódicos, trabalhos acadêmicos, resumos em anais e simpósios, e teses encontrados em plataformas de pesquisa como o Google Acadêmico, Scielo, portal de periódicos da CAPES, e em bancos de dados em universidades. Utilizamos como critérios para a pesquisa trabalhos científicos nos quais apresentavam como tema levantamentos fitossociológicos ou levantamentos florísticos contendo valores de Índice de Shannon-Wiener em fragmentos naturais de cerrado dentro dos limites do estado de São Paulo. As palavras-chave utilizadas no levantamento de dados foram: Cerrado; Shannon; SP; estado de São Paulo; Cerrado Paulista; Índice de Shannon; Shannon-Wiener; (H'); Índice de Diversidade; Fitofisionomias do Cerrado; campo cerrado; cerrado campo limpo; cerrado campo cujo; sensu stricto; cerradão. Realizamos a pesquisa com palavras-chave nos idiomas inglês e português. Utilizamos os trabalhos publicados ou disponíveis até dia 07 de maio de 2019.

Análise de Dados

Com base nos trabalhos científicos levantados, contabilizamos o número de áreas de cerrado de acordo com cada fitofisionomia encontrada. Para cada área, além do Índice H' , anotamos a fitofisionomia na qual cada um dos fragmentos pertencia, o município e o nome da localidade em que o fragmento de cerrado se encontra. Foi realizado o cálculo da média e desvio padrão dos Índices (H') para cada fitofisionomia. As respectivas médias por fitofisionomia foram comparadas com o erro-padrão da média e apresentadas em um gráfico de barras.

Resultados

Levantamos 14 trabalhos acadêmicos nos quais foram identificadas 24 áreas de fragmentos de cerrado no estado de São Paulo distribuídos em 12 municípios. Duas áreas em campo cerrado, 11 em fragmentos de cerrado *sensu stricto* (s.s.) e 11 em cerradão. Os fragmentos de vegetação de campo cerrado foram encontrados nos municípios de Franco da Rocha e Santa Rita do Passa Quatro, já os de cerrado *sensu stricto* foram encontrados nos municípios de Patrocínio Paulista, Santa Rita do Passa Quatro, Itirapina, Luís Antônio, Corumbataí, Assis e Pratânia. A fitofisionomia de cerradão foi encontrada em Luís Antônio, Assis, Campinas, Santa Rita do Passa Quatro, Pratânia, Bauru, Águas de Santa Bárbara, Agudos e Corumbataí (Tabela 1).

Tabela 1 Fragmentos de cerrado no Estado de São Paulo com os respectivos Índices de Shannon H' por fitofisionomia. *As referências estão no Apêndice 1.

Município (SP)	Localidade	Fitofisionomia	H'	Referências*
Águas de Santa Bárbara	Estação Ecológica de Santa Bárbara	Cerradão	3.31	Meira Neto 1991
Águas de Santa Bárbara	Estação Ecológica de Santa Bárbara	<i>sensu stricto</i>	3.36	Meira Neto 1991
Agudos	Fazenda Monte Alegre	Cerradão	3.38	Cavassan 1990
Assis	Estação Ecológica de Assis	Cerradão	3.19	Pinheiro et al. 2012
Assis	Estação Ecológica de Assis	<i>sensu stricto</i>	2.72	Pinheiro et al. 2012
Assis	Estação Ecológica de Assis	<i>sensu stricto</i>	2.80	Pinheiro et al. 2012
Bauru	Sociedade Beneficente Enéas Carvalho de Aguiar	Cerradão	3.12	Cavassan 1990
Campinas	Fazenda Agrícola do I.A.	Cerradão	3.49	Carvalho et al. 2013
Corumbataí	Instituto de Biociências da UNESP	Cerradão	2.92	Pinheiro 2006
Corumbataí	Instituto de Biociências da UNESP	<i>sensu stricto</i>	3.15	Pinheiro 2006
Franco da Rocha	Parque Estadual do Juquery	Campo Cerrado	2.89	Resende 2018
Itirapina	Estação Experimental de Itirapina	<i>sensu stricto</i>	3.64	Giannotti 1988
Luís Antônio	Estação Ecológica de Jataí	Cerradão	3.47	Pereira-Silva et al. 2004
Luís Antônio	Reserva Legal da Fazenda Umuarama	Cerradão	2.74	Pereira-Silva et al. 2004
Luís Antônio	Estação Ecológica de Jataí	Cerradão	3.20	Toppa 2004
Luís Antônio	Estação Ecológica de Jataí	<i>sensu stricto</i>	2.99	Toppa 2004
Patrocínio Paulista	Fazenda Santa Cecília	<i>sensu stricto</i>	3.05	Teixeira et al. 2004
Pratânia	Fazenda Palmeira da Serra	Cerradão	3.14	Ishara 2010
Pratânia	Fazenda Palmeira da Serra	<i>sensu stricto</i>	3.00	Ishara 2010
Pratânia	Fazenda Palmeira da Serra	<i>sensu stricto</i>	2.73	Ishara 2010
Santa Rita do Passa Quatro	Gleba Cerrado Pé-de-Gigante	Campo Cerrado	3.60	Batalha et al. 2001
Santa Rita do Passa Quatro	Gleba Cerrado Pé-de-Gigante	Cerradão	3.57	Batalha et al. 2001
Santa Rita do Passa Quatro	Parque Estadual de Vaçununga	<i>sensu stricto</i>	3.40	Castro 1987
Santa Rita do Passa Quatro	Gleba Cerrado Pé-de-Gigante	<i>sensu stricto</i>	3.62	Fidelis et al. 2003

A média do índice de diversidade de Shannon H' para o campo cerrado foi de 3,24 (Desvio Padrão=0,506, N=2), para o cerrado *sensu stricto* foi 3,13 (DP=0,333, N=11), e para o cerradão o valor calculado foi de 3,23 (DP=0,251, N=11) nats/indivíduo. Não houve diferença estatística entre as médias do H' das três fitofisionomias de acordo com o erro-padrão da média (Figura 6), o qual para o grupo de campo cerrado, o valor calculado foi de 0,36; 0,10 para o cerrado s.s. e 0,08 para o cerradão. A média geral considerando os 24 levantamentos foi de Shannon de 3,18 nats/indivíduo (DP=0,29).

Figura 6 Média dos Índices de Shannon-Wiener (H') obtidos de acordo com as fitofisionomias de cerrado no estado de São Paulo. As barras representam erro-padrão da média.

Discussão

Como o índice de Diversidade Shannon-Wiener (H') médio não diferiu entre as fitofisionomias avaliadas, a hipótese inicial não foi confirmada, portando, não havendo um aumento na diversidade com o aumento da estrutura fisionômica do cerrado. Durigan et al. (2018) afirmam que é recorrente na literatura a afirmação de que o gradiente de biomassa no Cerrado está relacionado com a disponibilidade de nutrientes no solo. No entanto, estudos recentes não têm comprovado esta relação. Neste ponto, nossos resultados também mostram que a diversidade não está relacionada ao gradiente

de biomassa no Cerrado Paulista. Apesar de não encontrarmos levantamentos em áreas mais campestres de cerrado como campo sujo ou campo limpo, esse resultado indica a importância de fisionomias não florestais para a biodiversidade dos cerrados paulistas.

Os trabalhos acadêmicos foram encontrados em diferentes proporções, sendo que no campo cerrado foram muito escassos, apenas dois trabalhos. A baixa quantidade de trabalhos em campo cerrado diminui consideravelmente a precisão da média quando comparada às das médias de cerrado s.s. e cerradão, que apresentaram uma maior quantidade de áreas estudadas.

Considerando uma média geral do índice de Shannon de 3,18 nats/indivíduo para o cerrado do estado de São Paulo e comparamos com valores de outros estados, encontramos valores, por exemplo, no caso de Minas Gerais, o H' de 3,00 (de Araújo et al. 2007); no Mato Grosso do Sul de 3,81 (Lima et al. 2015); na Bahia de 2,95 (Oliveira et al. 2015); e no Distrito Federal de 3,00 (Felfili & Felfili 2001). O H' dos diferentes estados variam em torno de 3,00 nats/indivíduo, apesar do índice de MS ser superior aos demais. Rizzini (1963) afirma que em áreas marginais, como o cerrado de São Paulo, haveria um empobrecimento da flora em relação às áreas centrais do Cerrado. Nosso resultado não confirma esta hipótese, embora a diversidade do estado possa ser influenciada pelo acréscimo de espécies vindas de formações vegetacionais adjacentes (Castro et al. 1999, Françoso et al. 2016, Vieira et al. 2019).

Estendendo a comparação dos índices de diversidade H' ao nível de domínio fitogeográfico, temos na Amazônia, por exemplo, valores encontrados de 5,01 (Oliveira & Amaral 2004) e 4,03 (Carim et al. 2007); na Mata Atlântica, 3,72 (Carvalho 2000) e 4,51 (Junior et al. 2014). Nos dois domínios fitogeográficos florestais brasileiros, em ambos o valor do H' foi superior ao encontrado na fisionomia florestal do cerrado paulista, mais especificamente, no cerradão com valor de 3,23 nats/indivíduo. Uma das hipóteses para uma menor diversidade para o cerradão pode ser a sua ocorrência em solos do tipo Latossolos e Arenossolos, pobres em nutrientes e tóxicos em metais que predominam em todo o cerrado (Reatto et al. 2008).

Para a Caatinga, o domínio fitogeográfico com maiores restrições ambientais e com baixa disponibilidade hídrica (Pennington et al. 2006), o índice de Shannon apresenta valores de 1,39 (Calixto Júnior et al. 2009), 1,92 e 1,76 (Sabino et al. 2016). Já nos Pampas os H' encontrados foram de 3,63 (Ferreira & Setubal 2009) em áreas campestres e litorâneas, mas em áreas florestais, o índice varia de 2,22 (Boligon et al. 2018) e 3,12 (Longhi et al. 1999). Já para vegetação arbórea do Pantanal, foi encontrado valores de 3,0 a 3,2 do índice de Shannon (Salis et al. 1996). Os valores para a Caatinga quanto para os Pampas são inferiores comparados à média de 3,18 nats/indivíduo para os cerrados paulistas, este por sua vez, muito próximo aos encontrados no Pantanal. O Pantanal apresenta uma similaridade florística e fisionômica com o Cerrado (Oliveira-Filho & Ratter 2002, Ratter et al. 1988), o que pode explicar a similaridade no índice de Shannon.

Embora bem estabelecido o uso do Índice de Shannon-Wiener, é importante que as medições e critérios de inclusão nos levantamentos fitossociológicos sejam o máximo possível padronizados para tornar os dados mais consistentes e úteis para comparações (Moro & Martins 2011). Isso contribuiria para futuros trabalhos de comparação entre diferentes fitofisionomias ou até mesmo para diferentes biomas (Caiafa & Martins 2007). Vale ressaltar a carência, por trabalhos fitossociológicos mais recentes e principalmente

em formações vegetacionais não florestais ou arbóreas (Overbeck et al. 2015).

Como visto no levantamento dos 16 artigos, as áreas estudadas se resumem em apenas 12 municípios, isso representa um possível descaso, ou até mesmo uma negligência por parte acadêmica, algo já dito por Mendonça et al. (2008) que afirmam que de fato existem poucas tentativas de compilação florística do cerrado. Essa ausência de compilações florísticas também pode ser fruto de um ambiente altamente degradado como os Cerrados Paulista (IF 2020). Essa degradação constante que os remanescentes de cerrado do estado Paulista vêm sofrendo pode trazer consequências desastrosas, interferindo diretamente nos serviços advindos dos ecossistemas, como a ciclagem de nutrientes, a recarga dos aquíferos e o fluxo das águas, comprometendo a biodiversidade encontrada nestas áreas (Scariot et al. 2005).

Conclusão

A hipótese do nosso trabalho era a de que formações mais florestais de cerrado, por terem maior biomassa devido à maior disponibilidade de nutrientes, profundidade de solo e capacidade de reter água, apresentariam um índice de diversidade maior quando comparadas as formações campestres e savânicas. No entanto, encontramos que as fitofisionomias do Cerrado Paulista apresentam um índice de Shannon muito próxima entre elas, elevando a importância de áreas não florestais de cerrado. Os resultados encontrados mostram que a diversidade do Cerrado Paulista é inferior às Florestas Amazônicas e Atlânticas, muito próximo à vegetação arbórea do Pantanal e superiores aos valores dos Pampas e Caatinga, isso com base em comparações com valores de Índices de Shannon normalmente encontrados nesses domínios fitogeográficos, mostrando a relevância do índice ao fazer comparações.

Os diversos levantamentos de Índices de Shannon trazem a percepção de diversidade da flora de cada área. Estes índices obtidos são de grande importância, já que servem de base para futuros trabalhos a respeito do cerrado de São Paulo, uma vez que estes estudos são escassos. O entendimento da diversidade da flora nos fragmentos de cerrado é de grande importância para a preservação ambiental por meio de estratégias de conservação locais, na escala de municípios e de uma forma ampla, buscando garantir a manutenção da diversidade biológica do cerrado no estado de São Paulo.

Referências

- Boligon A.A., Cabral E.N., dos Santos D.V., Kuhn L.S., Costa L.F.S. 2018. Caracterização fitossociológica e estrutural de um fragmento florestal no Bioma Pampa. *Revista de Ciências Agroambientais*. 15:150-157.
- Caiafa A.N., Martins F.R. 2007. Taxonomic identification, sampling methods, and minimum size of the tree sampled: implications and perspectives for studies in the Brazilian Atlantic rainforest. *Functional Ecosystems and Communities*. 1:95-104.
- Calixto Júnior J., Drumond M.A., da Silva J.A., Sá I.B., de Oliveira V.R. Estrutura fitossociológica de um fragmento de caatinga *senso stricto* no sertão de Pernambuco. *Proceedings of the Embrapa Semiárido-Artigo em anais de congresso (ALICE)*; 2009; Campina Grande (PB): In: II Congresso Nordestino de Engenharia Florestal.
- Carim S., Schwartz G., Silva M.F.F.d. 2007. Riqueza de espécies, estrutura e composição florística de uma floresta secundária de 40 anos no leste da Amazônia. *Acta Botanica Brasilica*. 21:293-308.
- Carvalho A.R. 2000. Fitossociologia e modelo de distribuição de espécie em área de mata atlântica degradada por mineração em Joinville. *INSULA Revista de Botânica*. 29:89.

- Castro A.A.J.F. 1994. Comparação florístico-geográfica (Brasil) e fitossociológica (Piauí - São Paulo) de amostras de cerrado [PhD]. Campinas (SP): Universidade Estadual de Campinas.
- Castro A.A.J.F., Martins F.R., Tamashiro J.Y., Shepherd G.J. 1999. How rich is the flora of Brazilian Cerrados? *Annals of the Missouri Botanical Garden*. 86:192-224.
- Coutinho L.M. 1978. O conceito de cerrado. *Revista Brasileira de Botânica*. 1:17-23. de Araújo E.J.G., de Souza F.N., Scolforo J.R.S., de Mello J.M., de Castro Silva C.P. 2007. Diversidade e estrutura de seis fragmentos de cerrado stricto sensu no extremo norte de Minas Gerais. *Revista Brasileira de Biociências*. 5:546-548.
- Durigan G., Ratter J.A., Bridgewater S., Siqueira M.F.d., Franco G.A.D.C. 2003. Padrões fitogeográficos do cerrado paulista sob uma perspectiva regional. *Hoehnea*. 30:39-51.
- Durigan G., Siqueira M.F.d., Franco G.A.D.C. 2007. Threats to the Cerrado remnants of the state of São Paulo, Brazil. *Scientia Agricola*. 64:355-363.
- Durigan G., Melo A.C.G.d., Max J.C.M., Boas O.V., Contieri W.A., Ramos V.S. 2011. Manual para recuperação da vegetação de cerrado. In: São Paulo: SMA. p. 19.
- Durigan G., Pilon N.A.L., Assis G.B., Souza F.M., Baitello J.B. 2018. Plantas pequenas do cerrado: biodiversidade negligenciada. Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
- Felfili M.C., Felfili J.M. 2001. Diversidade alfa e beta no cerrado sensu stricto da Chapada Pratinha, Brasil. *Acta Botanica Brasilica*. 15:243-254.
- Ferreira P.M.d.A., Setubal R.B. 2009. Florística e fitossociologia de um campo natural no município de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, Brasil. *Revista Brasileira de Biociências*. 7.
- Fontaine C., Guimaraes P.R., Jr., Kefi S., Loeuille N., Memmott J., van der Putten W.H., van Veen F.J., Thebault E. 2011. The ecological and evolutionary implications of merging different types of networks. *Ecology Letters*. 14:1170-1181.
- Forzza R.C., Baumgratz J.F.A., Bicudo C.E.M., Canhos D.A.L., Carvalho A.A., Coelho M.A.N., Costa A.F., Costa D.P., Hopkins M.G., Leitman P.M., et al. 2012. New Brazilian Floristic List Highlights Conservation Challenges. *BioScience*. 62:39-45.
- Françoso R.D., Haidar R.F., Machado R.B. 2016. Tree species of South America central savanna: endemism, marginal areas and the relationship with other biomes. *Acta Botanica Brasilica*. 30:78-86.
- Giulietti A.M., Harley R.M., Queiroz L.P., Wanderley M.d.G., Berg C.v.d. 2005. Biodiversidade e conservação das plantas no Brasil. *Megadiversidade*. 1:52-61.
- Gurevitch J., Scheiner S.M., Fox G.A. 2009. *Ecologia Vegetal*. 2 Ed. ed.: Artmed Editora.
- Heip C.H., Herman P.M., Soetaert K. 1998. Indices of diversity and evenness. *Oceanis*. 24:61-88.
- IBGE. 2019. Biomas e sistema costeiro-marinho do Brasil : compatível com a escala 1:250 000. Série Relatórios Metodológicos. 45:168.
- IF. 2020. Inventário Florestal do Estado de São Paulo: Mapeamento da Cobertura Vegetal Nativa. In: São Paulo: Instituto Florestal, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
- Junior V.B.S., Zani L.B., Gomes J.M.L., Thomaz L.D. 2014. Estrutura e composição florística de um trecho de Mata Atlântica com *Caesalpinia echinata* Lam.(Pau Brasil). *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão*. 34:39-54.
- Lewinsohn T.M., Prado P.I. 2005. Quantas espécies há no Brasil? *Megadiversidade*. 1.
- Lima R.A.F.d., Rando J.G., Barreto K.D. 2015. Composição e Diversidade no Cerrado do Leste de Mato Grosso do Sul, Brasil. *Revista Árvore*. 39:9-24.
- Longhi S.J., Nascimento A.R.T., Fleig F.D., Della-Flora J.B., Freitas R.A.d., Charão L.W. 1999. Composição florística e estrutura da comunidade arbórea de um fragmento florestal no município de Santa Maria, Brasil. *Ciência Florestal*. 9:115-133.
- Machado R.B., Ramos Neto M.B., Pereira P.G.P., Caldas E.F., Gonçalves D.A., Santos N.S., Tabor K., Steininger M. 2004. Estimativas de perda da área do Cerrado brasileiro. Brasília, DF.
- Magurran A.E., McGill B.J. 2011. *Biological Diversity Frontiers in Measurement and Assessment*.
- Martins F.R., Santos F.d. 1999. Técnicas usuais de estimativa da biodiversidade. *Revista Holos*. 1:236-267.
- Melo A.S. 2008. O que ganhamos' confundindo' riqueza de espécies e equabilidade em um índice de diversidade? *Biota Neotropica* Vol 8, n 3 (jul/set 2008), p 21-27.
- Mendonça R.C., Felfili J.M., Walter B.M.T., Silva Júnior M.C., Rezende A.V., Filgueiras T.S., Nogueira P.E., Fagg C.W. 2008. Flora vascular do bioma Cerrado. In: S.M. Sano, Almeida S.P., Ribeiro J.F. Cerrado: ecologia e flora. Brasília: Embrapa Cerrados/Embrapa Informação Tecnológica. p. 222-1279.
- Mittermeier R.A., Turner W.R., Larsen F.W., Brooks T.M., Gascon C. 2011. Global biodiversity conservation: The critical role of hotspots. In: F.E. Zachos, Habel J.C. *Biodiversity Hotspots: distribution and protection of conservation priority areas*. Heidelberg: Springer. p. 550.
- Moro M.F., Martins F.d. 2011. Métodos de levantamento do componente arbóreo-arbustivo. In: J.M. Felfili, Eisenlohr P.V., Melo M.M.R.F., Andrade L. *Fitossociologia no Brasil: métodos e estudos de casos*. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa. p. 174-212.
- Oliveira-Filho A.T., Ratter J.A. 2002. Vegetation physiognomies and woody flora of the Cerrado biome. In: P.S. Oliveira, Marquis R.J. *The Cerrados of Brazil: ecology and natural history of a neotropical savanna*. New York (NY): Columbia University Press. p. p.91-120.
- Oliveira A.N.d., Amaral I.L.d. 2004. Florística e fitossociologia de uma floresta de vertente na Amazônia Central, Amazonas, Brasil. *Acta Amazonica*. 34:21-34.
- Oliveira C.P.d., Francelino M.R., Cysneiros V.C., Andrade F.C.d., Booth M.C. 2015. Composição florística e estrutura de um cerrado *sensu stricto* no oeste da Bahia. *CERNE*. 21:545-552.
- Overbeck G.E., Vélez-Martin E., Scarano F.R., Lewinsohn T.M., Fonseca C.R., Meyer S.T., Müller S.C., Ceotto P., Dadalt L., Durigan G., et al. 2015. Conservation in Brazil needs to include non-forest ecosystems. *Diversity and Distributions*. 21:1455-1460.
- Pennington R.T., Lewis G.P., Ratter J.A. 2006. Neotropical savannas and seasonally dry forests: plant diversity, biogeography, and conservation. CRC Press.
- Ratter J., Pott A., Pott V., da Cunha C., Haridasan M. 1988. Observations on woody vegetation types in the Pantanal and at Corumba, Brazil. Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh.
- Ratter J.A., Bridgewater S., Ribeiro J.F. 2003. Analysis of the floristic composition of the Brazilian Cerrado vegetation III: comparison of the woody vegetation of 376 areas. *Edinburgh Journal of Botany*. 60:57-109.
- Reatto A., Correia J.R., Spera S.T., Martins E.S. 2008. Solos do Bioma Cerrado: aspectos pedológicos. In: S.M. Sano, Almeida S.P., Ribeiro J.F. Cerrado: ecologia e flora. Brasília: Embrapa Cerrados/Embrapa Informação Tecnológica. p. 107-134.
- Ribeiro J.F., Walter B.M.T. 2008. As principais fitofisionomias do bioma Cerrado. In: S.M. Sano, Almeida S.P., Ribeiro J.F. Cerrado: ecologia e flora. Brasília: Embrapa Cerrados/Embrapa Informação Tecnológica. p. 151-199.
- Rizzini C.T. 1963. A flora do cerrado, análise florística das savanas centrais. In: M.G. Ferri. *Simpósio sobre o cerrado*. São Paulo (SP): EDUSP. p. 105-153.
- Sabino F.G.d.S., Cunha M.d.C.L., Santana G.M. 2016. Estrutura da vegetação em dois fragmentos de caatinga antropizada na Paraíba. *Floresta e Ambiente*. 23:487-497.
- Salis S., Pott V., Pott A. *Fitossociologia de formacoes arboreas da Baçia do Alto Paraguai, Brasil*. 1996: In: *Simposio Sobre Recursos Naturais e Socio-Economicos do Pantanal*.
- Scariot A., Sousa-Silva J.C., Felfili J.M. 2005. Cerrado: Ecologia, Biodiversidade e Conservação. Brasília: Ministério do Meio Ambiente.
- Shannon C.E., Weaver W. 1949. *The mathematical theory of communication*. Urbana: University of Illinois.

- Silva E.A.d. 2014. Interações multitróficas no cerrado: resultados condicionais nas relações entre plantas, herbívoros e predadores Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia.
- Uramoto K., Walder J.M., Zucchi R.A. 2005. Análise quantitativa e distribuição de populações de espécies de *Anastrepha* (Diptera: Tephritidae) no campus Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP. *Neotropical Entomology*. 34:33-39.
- Vieira L.T.A., Castro A.A.J.F., Coutinho J.M.C.P., de Sousa S.R., de Farias R.R.S., Castro N.M.C.F., Martins F.R. 2019. A biogeographic and evolutionary analysis of the flora of the North-eastern cerrado, Brazil. *Plant Ecology & Diversity*. 12:475-488.
- Apêndice 1** Referências dos fragmentos de cerrado no estado de São Paulo cujos Índices Diversidade de Shannon H' foram analisados no trabalho.
- Batalha M.A., Mantovani W., Mesquita Júnior H.N.d. 2001. Vegetation structure in cerrado physiognomies in South-eastern Brazil. *Brazilian Journal of Biology*. 61:475-483.
- Carvalho M.B., Bernacci L.C., Coelho R.M. 2013. Floristic and phytosociology in a physiognomic gradient of riverine forest in Cerrado, Campinas, SP. *Biota Neotropica*. 13:110-120.
- Castro A.A.J.F. 1994. Comparação florístico-geográfica (Brasil) e fitossociológica (Piauí - São Paulo) de amostras de cerrado [PhD]. Campinas (SP): Universidade Estadual de Campinas.
- Cavassan O. 1990. Florística e fitossociologia da vegetação lenhosa em um hectare de cerrado no Parque Ecológico Municipal de Bauru (SP).
- Fidelis A.T., Godoy S.A.P.d. 2003. Estrutura de um cerrado strico sensu na Gleba Cerrado Pé-de-Gigante, Santa Rita do Passa Quatro, SP. *Acta Botanica Brasilica*. 17:531-539.
- Giannotti E. 1988. Composição florística e estrutura fitossociológica da vegetação de cerrado e de transição entre cerrado e mata ciliar da Estação Experimental de Itirapina (SP) Campinas: Universidade Estadual de Campinas.
- Ishara K.L. 2010. Aspectos florísticos e estruturais de três fisionomias de Cerrado no município de Pratânia, São Paulo Botucatu: Universidade Estadual Paulista.
- Meira Neto J. 1991. Composição florística e fitossociologia de fisionomias de vegetação de cerrado sensu lato da Estação Ecológica de Santa Bárbara (EESB), município de Águas de Santa Bárbara, estado de São Paulo Campinas: Universidade Estadual de Campinas.
- Pereira-Silva E.F., Santos J.E.d., Kageyama P.Y., Hardt E. 2004. Florística e fitossociologia dos estratos arbustivo e arbóreo de um remanescente de cerradão em uma Unidade de Conservação do Estado de São Paulo. *Brazilian Journal of Botany*. 27:533-544.
- Pinheiro E.d.S., Durigan G. 2012. Diferenças florísticas e estruturais entre fitofisionomias do cerrado em Assis, SP, Brasil. *Revista Árvore*. 36:181-193.
- Pinheiro M.H.O. 2006. Composição e estrutura de uma comunidade savânica em gradiente topográfico no município de Corumbataí (SP, Brasil) Rio Claro: Universidade Estadual Paulista.
- Resende T.Y.A. 2018. Fitossociologia de Campo Cerrado do Parque Estadual do Juquery, Franco da Rocha - SP São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie.
- Teixeira M.I.J.G., Araujo A.R.B., Valeri S.V., Rodrigues R.R. 2004. Florística e fitossociologia de área de cerrado S.S. no município de Patrocínio Paulista, nordeste do Estado de São Paulo. *Bragantia*. 63:1-11.
- Toppa R.H. 2004. Estrutura e diversidade florística das diferentes fisionomias de Cerrado e suas correlações com o solo na Estação Ecológica de Jataí, Luiz Antônio, SP São Carlos: Universidade Federal de São Carlos.